

**CONVENIO DOCENCIA- SERVICIO
HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Estudiantes:

LINA HERRERA

TATIANA RENTERIA

ISABEL SARMIENTO

Docente Tutor:

DRA NORAYDA FRANCO PUENTE

HOSPITAL FRANCINET SANCHEZ HURTADO

GERENTE:

Dr. Manuel Cobo

COORDINADORA DE ODONTOLOGIA

Dra. Lina Pulgarin

COORDINADORES DE ROTACION EXTRAMURAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Dra. Norayda Franco Puente

Hospital
FRANCINETH
Sánchez Hurtado E.S.E.
Vijes

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ

***PRIMER SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA***

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2018 (FEBRERO - MARZO)

HORAS DIARIAS	DÍAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS
8	5	4	160

NUMERO DE ROTANTES: 3

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL
112	132	244

Numero de pacientes atendidos

DISTRIBUCIÓN DE RANGO DE EDAD

EDAD	CANTIDAD
<1	4
1 a 4 años	13
5 a 14 años	74
15 a 44 años	104
45 a 59 años	42
60 o mas años	7

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MUJERES	136	244
HOMBRES	108	

Total de pacientes por genero

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

VINCULACION	CANTIDAD
SUBSIDIADO	229
CONTRIBUTIVO	5
PARTICULAR	10

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES	TOTAL
Sellantes	28
Control de placa	30
Enseñanza	37
Flúor	10
Detartraje	7
TOTAL:	112

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

Actividades	total %
Amalgama	94
Resinas	15
Exodoncias	8
Radiografias	8
urgencias	7
TOTAL:	132

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL DE ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
782	14'708.300

Detección de factores de riesgos asociados a la caries dental en infantes que acuden a la consulta odontológica del Hospital Francineth Sanchez Hurtado de 1 a 12 años de edad, en el periodo de febrero a marzo de 2018.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CARIES DENTAL EN INFANTES QUE ACUDEN A LA CONSULTA ODONTOLOGICA DEL HOSPITAL FRANCINETH SANCHEZ HURTADO DE 1 A 12 AÑOS DE EDAD, EN EL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2018?

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los principales factores de riesgo de la enfermedad caries dental en los infantes de 1 a 12 años que acuden a consulta odontológica en el hospital FRANCINETH SANCHEZ HURTADO de Vijes en el primer semestre del 2018.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

- Determinar el grado de asociación de los principales factores de riesgo relacionados con la caries dental en los infantes de 1 a 12 años.

2

- Estimar la prevalencia y severidad de la caries dental en los preescolares.

3

- Describir los factores de riesgo familiares y sociodemográficas relacionadas con la presencia y severidad de la caries dental en niños.

MARCO TEORICO

La caries dental es un problema de salud pública con deterioro en la calidad de vida e incrementos de costos en salud para la sociedad. En los países en vías de desarrollo existe una tendencia creciente a la aparición de caries, con limitada capacidad de respuesta de los servicios de salud para atender a la población⁶. Durante mucho tiempo los estudios se han centrado en los factores de riesgo tales como el consumo de azúcar, la placa bacteriana, el régimen de higiene y otras características individuales.

MATERIALES Y METODOS

El tipo de estudio de esta investigación es observacional transversal.

La muestra del estudio estuvo conformada por todos los niños que asistieron a consulta odontológica en el Hospital cuyas edades están entre los 1 y 12 años.

Se usó una ficha de recolección de datos (encuesta) donde se llenaba la información y el estado bucodental del paciente, esta sera presentada a continuación:

RESULTADOS

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS CLASIFICADOS POR EDAD

Edad

- **Fuente:** Registro de valorización De pacientes registrado en la base de datos

PORCENTAJE DE NIÑOS CON Y SIN CARIES DENTAL

Odontograma inicial

La muestra fue escogida aleatoriamente siguiendo el único criterio de inclusión que era pertenecer al rango de edad estipulado, dentro de las evaluaciones realizando el odontograma inicial arrojó un resultado de 79% de niños con presencia de caries.

PORCENTAJE DE INDICE DE PLACA BACTERIANA

Indice de O'leary

En el índice de O'leary se arrojó un porcentaje de 69% de niños con gran cantidad de placa bacteriana que sobrepasaba el 30%.

POSIBLES FACTORES

Maloclusiones

Se evaluaron si había presencia de mal oclusiones la cual según el resultado obtenido el 39% de la muestra no presento mal oclusiones y el otro porcentaje de la muestra presentó diferentes mal oclusiones.

Pacientes con fluorosis u otras anomalias dentales

Se evaluó también la fluorosis o si había presencia de otras anomalías, la única que se encontró y con gran relevancia fue con un 21% de los niños evaluados tenía fluorosis.

CONCLUSIONES

La mayor parte de la población evaluada presenta poco conocimiento sobre las diferentes prácticas de salud oral tanto para ellas como para sus hijos

el factor socioeconómico es un factor imponente.

el 90% de los niños evaluados presentaron caries cavitacional.

RECOMENDACIONES

Seguir con el proceso de educación sobre el cuidado bucodental a los padres a acudientes de los niños de esta comunidad, Ya que según la OMS y el ENSAB IV comunidades de bajo recurso económico, son una de las poblaciones con mayor índice a la caries dental y a otros problemas como lo son la desnutrición y la obesidad.

Incentivar a las madres llevar a sus hijos al odontólogo desde temprana edad, para evitar que sufran enfermedades bucales.

Motivar a los padres o acudientes de los niños para que conozcan la importancia de cuidar los dientes temporales de sus hijos, puesto de que de ellos depende la continuidad de los dientes permanentes.

BIBLIOGRAFIAS

- K Street California Dental Association 1201 K Street, Sacramento, cda.org
- Rodríguez Calzadilla A. Enfoque de riesgo en la atención primaria de Estomatología. Rev Cubana Estomatol 1997;18.
- Garrigó M, Sardiñas S, Gispert E, et al. Guías Prácticas de Caries Dental. 2002.
- American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on infant oral health care. Pediatr Dent 2006; 28 (suppl): 69-72.
- HOYOS, L. et al. Prevalencia de caries dental “Ekstrand” y Factores de riesgo en niños escolarizados con edades entre 5 y 13 años del barrio Nelson Mándela de la Ciudad de Cartagena de indias. 2003. Ponencia presentada en el “Encuentro Nacional de Investigación Odontológica” (16: Bogotá 2004: Universidad El Bosque- ACFO). Memorias p. 24.
- Organización Panamericana de la Salud. Evaluación decenal de la iniciativa Regional de datos básicos en salud. Washington, DC: OPS, 2004. Link

- Burt BA. Concepts of risk in dental public health. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2005;33(4):240-247.
- Corchuelo J. Sensitivity and specificity of an index of oral hygiene community use in relation to three indexes commonly used in measuring dental plaque. *Colomb Med.* 2011;42(4):448-457.
- Santin GC, Pintarelli TP, Fraiz FC, Oliveira ACBD, Paiva SM, Ferreira FM. Association between untreated dental caries and household food insecurity in schoolchildren. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2016;21(2):573-584
- Ministerio de Protección Social de Colombia. Aspectos metodológicos para la construcción de línea base para el seguimiento a las metas del objetivo 3 del Plan Nacional de Salud Pública. Bogotá: Ministerio de Protección Social, 2009.
- Centro de cuidado bucal, Colgate/ caries dental.

GRACIAS...

Por la atención prestada.

